

REJISSYORLIK TARIXI

Sultonov Dostonbek

O'zDSMI FMF "Dramatik teatr rejissorligi"

3-bosqich talabasi

sultonovdoston07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10020326>

Annotatsiya: Maqolada rejissorlik tarixi, uning rivojlanish bosqichlari, antik teatrlarda rejissorlik vazifalarini bajaruvchi shaxslar, rejissorning hozirgi kunda sahna xayotida tutgan o'rni va ahamiyati, haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Rejissor, xor artisti, badiiy jamoa, rejissorlik kasbi, aktyorlar jamoasi, pyesa, havaskor rejissor, sahna asari, ijodiy jarayon, jonli harakter, ma'naviy dunyoqarash, spektakl.

Rejissor tashkilotchi va badiiy jamoa rahbari sifatida maydon tomoshalari, teatr spektakllarini sahnalashtirishda hamda kino filmlar yaratishda hamisha yetakchi shahs bo'lgan. Rejissor san'ati o'z ichiga spektaklning turli unsurlarini uyg'unlashtirish orqali yagona yechimga ega badiiy sahna asar yarata olishi bilan baholanadi. Ushbu maqsadga erishi uchun rejissor o'z niyatini sahnalashtirish jarayonida ishtirok etadigan barcha ijodiy jamoani yagona maqsad sari safarbar eta olishi kerak. Shu nuqtai nazardan qaralganda rejissorlik san'ati garchand u davrda boshqacha nom bilan atalgan bo'lsada, alohida san'at turi sifatida uzoq tarixga ega.

Rejissura tarixi bilan shug'ullangan Adolf Vindening ta'kidlashicha antik teatrda ham rejissorning qo'li bo'lgan va bu vazifani Xor yetakchisi bajargan. Sahnaga chiquvchi tartibi, maydonda joylashuvi, raqs va harakat turlari, kostyumlar, niqoblar, musiqiy chiqishlar, tabiiy tovushlar o'rni Xor yetakchisi tomonidan belgilanib, spektakl jarayonida ularni tartibga solib turilgan. Ana shu bizning hozirgi tilimizdagi rejissor vazifasiga kirgan. Jumladan Aristofan o'z komediyalarini o'zi sahnalashtirgan. Yetakchi shahsning vazifasiga she'rlarni qanday o'qishlikni o'rgatish, pantomima, plastik harakatlarni qanday bajarishlikni o'rgatish, personajlarning har birini o'ziga hos gapirish ohanglarini o'rgatish ham boshqaruvchining zimmasida bo'lgan. Gretsiyadagi amfiteatrlarda namoyish etilgan spektakllarda asosan teatr tomoshalari ko'rsatilgan bo'lsa, Italiya amfiteatrlaridagi spektakllar o'zining ko'lami, ommaviyligi, namoyish etiladigan o'yinlarning hilma-xilligi bilan ajralib turgan. Rejissor tushunchasi K.S.Stanislavskiy uning shogirdlari Meyrxold, Vaxtanogov, Tairov hamda Mannon Uyg'ur boshliq bir guruh Moskva teatr studiyasining bitiruvchi talabalarini bilan o'zbek milliy teatriga kirib kelgan. Bu davrga qadar jadidlar

tomonidan sahnalashtirilgan "Padarkush" (Behbudiy), "Advokatlik osonmi?" (Avloniy), "Zaharli hayot" (Hamza) kabi spektakllarda rejissor vazifasini muallifning o'zi yoki o'qituvchi bajargan bo'lib, rollar taqsimoti, aktyorlarga qaerdan chiqib, qanday gapirish va hokazolarni o'rgatgan. Aksariyat hollarda aktyorlarning o'zi pyesa so'zlarini yod olib, tomosha ko'rsatishgan. Ish boshi rejissor esa kim qanday kiyim kiyishi, qaerdan kirishi, qaysi joyda o'tirib-turishi, qaerda chiroq yoqib, qaerda musiqa chalinishini nazorat qilib turgan.

Rejissyorlik tarixi deganda kino tarixining boshidan buyon rivojlangan va o'zgargan jarayon tushuniladi. Bu jarayonda rejissyorlar kino san'atini shakllantirib, turli uslub va yondashuvlarni ishlab chiqdilar. Kino 1895 yilda tug'ilganda filmlar ko'pincha qisqa sahnalardan iborat bo'lgan va rejissyor tushunchasi hali to'liq ishlab chiqilmagan edi. Ammo vaqt o'tishi bilan ba'zi nomlar film ishlab chiqarish va rejissyorlikka ixtisoslashgan. 1900-yillarning boshlarida frantsuz rejissyori Jorj Melies vizual effektlardan foydalangan holda fantastik voqealarni hikoya qiluvchi filmlar yaratishni boshladi. Bu davrda rejissyorlar film yaratish jarayonini ko'proq nazorat qila boshladilar.

1920-yillarda Germaniyada "Yangi avlod" deb nomlangan rejissyorlar guruhi eksperimental usullardan foydalangan holda kinoda yangi davrni boshlab berdi. Bu davrdagi muhim nomlar orasida Fritz Lang va F.V. U Murnau shahrida joylashgan. 1930-1940 yillar Gollivudning Oltin Asri deb atalgan bo'lsa-da, bu davrdagi taniqli rejissyorlar orasida Alfred Xitkok, Orson Uells va Billi Uaylder bor. Bu davrda rejissyorlar film yaratish jarayoni ustidan ko'proq nazorat o'rnatdilar va o'z imzolarini filmlarida aks ettira boshladilar.

1960—1970-yillarda fransuz kinosida "Yangi to'lqin" deb nomlangan harakat katta ta'sir ko'rsatdi. Bu davrda rejissyorlar mustaqilroq yondashishdi va ko'proq shaxsiy voqealarni aytib berishni boshladilar. Fransua Truffo va Jan-Lyuk Godar bu davrning yetakchi shaxslaridir. 1980-yillardan boshlab Gollivud katta byudjetli jangovar va ilmiy-fantastik filmlar ishlab chiqarish markaziga aylandi. Bu davrda Stiven Spilberg va Jeyms Kameron kabi rejissyorlar katta prokat yutuqlariga erishdilar. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan rejissyorlik uslublari ham o'zgarib boshladi. Ayniqsa, mustaqil kinoijodkorlar kam byudjetli filmlar suratga olish orqali yangi va turli voqealarni aytib berish imkoniga ega bo'ldilar. Rejissyorlik tarixi kino tarixidagi o'zgarishlar va turli uslublarni kuzatish uchun muhim manba bo'lib, kelajakda kino qanday shakllanishini bashorat qilish uchun maslahatlar berishi mumkin.

Rejissyorlik hozirgi kunga kelib anchagina rivojlanib ketgan kasb hisoblanib, unga qo'yiladigan talablarga mos bo'lishi kerak. Hozirgi texnika rivojlangan,

kompyuter asri bo'lishiga qaramay kuchli mutahassis rejissorga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Buni kino san'ati, televideniya, teatrlar, ommaviy bayram tadbirlarida ham yosh mutahassislarning yetishmasligi yaqqol ko'zga tashlanib qolmoqda. Biz rejissorlarni tarbiyalashda haqiqiy iste'dod egalarini saralash, qobilyatli, tashkilotchilik, ijodkorlik, sezgirlik, yaratuvchanlik, tasviriy san'at, musiqa, adabiyot, she'riyatni yaxshi tushunadigan, milliy an'analarni, xalq san'ati ijodiyotining turli sohalaridan habardor bo'lgan farzandlarimizni havaskor rejissorlardan farqlay olishimiz zarur. Biz rejissyorlarni tarbiyalashda dastlabki ishni rejissyorlik kasbining tarixi va uning rivojlanish bosqichlarini, uning asoschilarini o'quvchiga tanishtirishdan boshlashimiz maqsadga muvofiq bo'lar edi, zero tarixni bilmay turib kelajakni mustahkam qura olmaydi. Rejissura olamida yangiliklar yaratish, yangi-yangi ijodiy parvozlar qilish ushun tarixiy bilimlar katta ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonov R. Rejissura T: 1997
2. Qobilov H. Musiqali teatr rejissyorligi. T: 2021
3. Abdullayeva M. Rejissura T: 2016
4. Jo'ra Mahmud. Rejissura tarixi va nazariyasi T: 2020
5. Abdullayeva M. Sahna mahorati maktabi T: 2014

